

РАЗВИТИЕ РОБОТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Орынбет Перизат Жангирқызы

Университет «Туран», PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240195>

***Аннотация.** Машиностроительный сектор, включающий автомобилестроение, играет важную роль в народном хозяйстве и промышленном прогрессе. Оно влияет на развитие производства, научно-технический прогресс, производительность труда, национальную безопасность и качество жизни. В целях повышения производительности труда, снижения трудозатрат и улучшения качества жизни все страны мира активно поддерживают развитие промышленной автоматизации и роботизации. Ожидается, что мировой рынок промышленных роботов будет расти на 14,3% ежегодно и к 2027 г. достигнет \$30,8 млрд. В связи с этим целью исследования является оценка текущего состояния автоматизации в автомобильной промышленности Казахстана, выявление проблем и возможностей, связанных с внедрением робототехники, а также предложение стратегической основы для продвижения технологий.*

***Ключевые слова:** автомобильная промышленность, машиностроение, промышленные роботы, автоматизация процессов, роботизация, система управления роботами, передовые технологии*

Опираясь на опыт таких мировых лидеров автомобильной промышленности, как Япония, Германия и США, продемонстрировавших большой потенциал промышленной автоматизации, данное исследование пытается понять, как Казахстан может позиционировать себя в этом развивающемся секторе. Успешная интеграция робототехники в производственные линии этих стран даёт ценную информацию и служит ориентиром для Казахстана, где автомобильный сектор стремительно развивается, но всё ещё находится на ранних этапах технологической трансформации. Несмотря на ограниченные инициативы по изучению автоматизации в промышленном секторе Казахстана, автомобильная промышленность недостаточно представлена в научных дискуссиях, несмотря на её растущую значимость для экономики страны.

Тема автоматизации и робототехники в автомобильной промышленности Казахстана особенно актуальна в свете более широких целей диверсификации экономики страны. По мере того, как Казахстан отходит от зависимости от добычи природных ресурсов, развитие его обрабатывающей промышленности, в частности, автомобилестроения, становится все более важным. Автоматизация открывает путь к повышению эффективности и глобальной конкурентоспособности этого сектора, тем самым соответствуя долгосрочным экономическим целям Казахстана. Кроме того, внедрение передовой робототехники в автомобильное производство открывает хорошую возможность для решения современных глобальных проблем, включая необходимость внедрения устойчивых производственных методов, сокращения дефицита рабочей силы и

перехода к гибким и устойчивым производственным системам в ответ на другие глобальные угрозы.

Автомобильная промышленность Казахстана, которая все еще развивается в глобальном контексте, внедряет робототехнические технологии для улучшения производственных процессов. Благодаря интеграции искусственного интеллекта, компьютерного зрения и робототехники, казахстанские производители соответствуют мировым тенденциям в области автоматизации производственных линий, повышения безопасности транспортных средств и разработки технологий автономного вождения. Коллаборативные роботы и человеко-машинные интерфейсы обеспечат соответствие казахстанских автомобильных заводов требованиям Индустрии 5.0, что облегчит переход к полностью автоматизированным производственным системам на базе искусственного интеллекта. Развитие этих технологий в сочетании с уникальными вызовами и возможностями страны позиционирует Казахстан как ключевого игрока в роботизированной трансформации автомобильной отрасли.

Республика Казахстан впервые начала свой путь к автомобильному производству в 2003 году с выпуском российского ВАЗ-2121 «Нива». Положительный прием этого автомобиля казахстанскими потребителями продемонстрировал потенциал роста отечественной автомобильной промышленности. С тех пор автомобильный сектор Казахстана значительно развился, начав выпускать не только легковые автомобили, но и электромобили. К 2022 году производство автомобилей в Казахстане достигло более 100 тысяч автомобилей, что свидетельствует о значительном потенциале в отрасли. Можно назвать несколько ключевых факторов, повлиявших на развитие автомобильной промышленности Казахстана.

Прежде всего, инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева по «развитию креативной индустрии» внесла значительный вклад в рост этой отрасли. В марте 2020 года произошло значительное развитие с началом производства автомобилей Chevrolet на Костанайском автомобильном заводе. За этот год завод выпустил более 15 000 автомобилей Chevrolet, а 100 000 автомобилей было произведено с учетом технических операций, в том числе сварки и покраски. Аналогичным образом, в октябре 2020 года в Алматы открылся автомобильный завод Hyundai, ориентированный на производство легковых автомобилей Hyundai для местного и международного рынков. На этом предприятии уже успешно запущены сварочные работы, окраска кузовов и производство автокомпонентов. Кроме того, в декабре 2020 года в Сарани Карагандинской области совместно с китайской компанией Yutong был открыт завод по производству автобусов и спецтехники. Этот завод с инвестициями в размере 23 млрд тенге ежегодно выпускает 1200 автобусов и электробусов, а также 500 единиц спецтехники. Подобные инициативы отвечают важнейшим социальным потребностям, направленным на повышение качества и безопасности перевозок в Казахстане, особенно в образовательных учреждениях. Стоит отметить, что российский автогигант «КАМАЗ» завершил первый этап строительства завода в Костанаяе, специализирующегося на производстве чугуна и картерных балок для производства грузовиков КАМАЗ. Эти события подтверждают стремление Казахстана к расширению возможностей своего автомобильного производства. Можно сказать, что производство автомобилей в Казахстане значительно выросло. Общий объём производства увеличился с 351 тыс. тенге в 1991 году до 1 866 669 139 тыс. тенге к 2023 году. Значительный рост производства после 2010 года свидетельствует как о

восстановлении экономики, так и об увеличении инвестиций в промышленность страны. Этот рост свидетельствует об успешной реализации стратегической политики диверсификации промышленности, направленной на снижение зависимости от экспорта сырья. Динамика развития промышленности Казахстана, включая машиностроение, за 1990–2023 годы представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика объема производства в Казахстане в текущих ценах за 1991–2023 годы, тыс. тенге

№	Көрсеткіш / жыл	1991	2000	2010	2020	2021	2022	2023
1	ҚР өнеркәсібі	171 959	1 799 343 846	12 105 526 379	27 028 505 532	37 606 242 930	48 777 088 630	46 991 786 662
2	ҚР өндеу өнеркәсібі	143 397	823 293 830	3 844 658 457	13 232 695 576	17 121 392 372	21 161 830 028	22 047 486 010
3	ҚР-да машина жасау	16 759	45 953 129	376 183 858	1 823 921 685	2 386 182 281	3 151 709 694	4 317 533 929
3-1	Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндірісі	461	10 313 617	16 554 536	40 888 416	38 487 163	68 182 139	50 611 077
3-2	Электр жабдықтарын өндіру	1 720	4 016 307	49 258 579	167 969 110	224 227 999	276 460 024	312 589 313
3-3	Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі	9 507	8 982 210	56 897 617	234 127 370	338 731 591	414 952 976	498 725 734
3-4	Автокөліктер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндірісі	351	601 975	15 753 546	614 038 213	715 236 206	1 202 679 452	1 866 669 139
3-5	Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату	4 720	20 446 272	210 290 695	550 327 957	714 136 123	848 520 201	1 111 653 686
4	ҚР өнеркәсібіндегі машина жасау үлесі	9,75	2,55	3,11	6,75	6,35	6,46	9,19

5	ҚР өңдеу өнеркәсібіндегі машина жасау үлесі	11,69	5,58	9,78	13,78	13,94	14,89	19,58
Ескертпе: [17] әдебиет негізінде құрастырылған.								

С 1991 по 2023 год промышленное производство Казахстана продемонстрировало значительный рост, продемонстрировав резкое увеличение объема общего промышленного производства, расширение мощностей и диверсификацию. Известно, что обрабатывающая промышленность играет ключевую роль в любой стране. Например, машиностроение страны, несмотря на многочисленные колебания, на протяжении многих лет значительно увеличивало свою долю. Первоначально, в 1991 году, её доля составляла 9,75% от общего объема промышленного производства, затем резко снизилась до 2,55% и начала восстанавливаться лишь в 2023 году. Однако это нельзя назвать снижением производства, а скорее быстрым ростом объема промышленности, и её доля должна быть соответственно увеличена. Так, в последние годы доля машиностроения оживилась, и к 2023 году её доля в обрабатывающей промышленности достигла 19,58%. В целом, обнадеживает тот факт, что данные показывают положительную динамику развития промышленного и обрабатывающего секторов Казахстана, что свидетельствует о стабильности и адаптивности в условиях масштабных экономических изменений.

Автомобильная промышленность Казахстана находится на траектории роста, но сталкивается с серьезными проблемами в достижении глобальной конкурентоспособности. Положительные тенденции в производстве и внедрении технологий определяют эту траекторию, в то время как слабые стороны и угрозы определяют стратегические области для улучшения. Относительно высокий уровень износа производственного оборудования (37–40%) и низкие инвестиции в НИОКР в машиностроении (22%) противоречат амбициям роста и выявляют ключевые области для улучшения.

Считается, что, сосредоточившись на модернизации, развитии навыков и стратегических инвестициях, автомобильная промышленность Казахстана может повысить свою глобальную конкурентоспособность и достичь устойчивого роста. Кроме того, для сохранения конкурентоспособности автомобильной промышленности Казахстана необходимо внедрять передовые технологии цифровизации и автоматизации. Страны-лидеры в области цифровизации автомобильной промышленности, такие как США, Китай и Германия, могут служить примером для Казахстана. Сотрудничество и соглашения с этими странами могут способствовать передаче технологий и опыта, необходимых для развития автомобильной отрасли Казахстана.

Статья была реализована в рамках ПЦФ Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК ИРН BR24992947 «Разработка роботов, научно-техническое и программное обеспечение гибкой роботизации и промышленной автоматизации (RPA) автопромышленных предприятий Казахстана на основе искусственного интеллекта».

Список использованной литературы:

1. Seidakhmet A., Tuleshov A., Jamalov N., Koshekov K., Abduraimov A., Kamal A., Kanapiya M., Gritsenko I., Kaliyev M., Largin A., Zhauyt A. Design of a complex of

- medical service robots and analysis of transmission characteristics of drives // Journal of Applied Engineering Science. 2022. V. 20. No. 4. P. 1242–1253.
2. Ibrayev S., Ibrayeva A., Jamalov N., Ibrayev A., Ualiyev Z., Amanov B. Optimal synthesis of walking robot leg // Mechanics Based Design of Structures and Machines. 2024. V. 52. No. 5. P. 2639–2659.
 3. Ibrayev S., Ibrayeva A., Jamalov N., Patel S.H., Optimization of the Walking Robot Parameters on the Basis of Isotropy Criteria // IEEE Access. 2022. V. 10. P. 113969–113979.
 4. Gritsenko P., Gritsenko I., Seidakhmet A., Abduraimov A. Acceleration of planes segmentation using normals from previous frame // 2017 International Conference on Robotics and Machine Vision. SPIE, 2017. V. 10613. P. 77–81.
 5. Gholami M.J., Al Abdwani T. The rise of thinking machines: A review of artificial intelligence in contemporary communication // Journal of Business, Communication & Technology. 2024. P. 1–15.
 6. Qiu S. et al. Deep learning techniques in intelligent fault diagnosis and prognosis for industrial systems: a review // Sensors. 2023. V. 23. No. 3. P. 1305.
 7. Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігінің ұлттық статистика бюросы. URL: <https://www.stat.gov.kz/> (дата обращения: 05.09.2025)